

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA NOAN'ANAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Nasurleyeva Yulduz Farxadovna

Osiyo xalqaro universiteti
70110501 – Ta'lim va tarbiya nazariyasi
va metodikasi mutaxassisligi
1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020728>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2023 yil
Ma'qullandi: 05-June 2023 yil
Nashr qilindi: 09-June 2023 yil

KEY WORDS

Ta'lim metodlari, "Kichik guruhlarda ishlash" metodi, "Matematik kokteyl" metodi, "Lift" metodi"

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf oquvchilarining matematik savodxonligini oshirish va ularni takomillashtirishda qo'llaniladigan ayrim metodlar haqida so'z yuritiladi.

Hozirgi kunda respublikamizda ta'limning sifat va samaradorligini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday e'tibor barcha ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Xususan, dars jarayonida o'quvchilarga sifatli ta'lim berish uchun uning qiziqarli va jonli o'tishiga, barcha o'quvchilarning faol ishtirokiga erishish, turli metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, buyuk davlat arbobi Jon Dyul atganidek: "Ta'lim hayotga tayyorlash emas, ta'lim-bu hayotning o'zidir."

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. Zamonaviy metodlarni qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradolikka olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Darsni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning dars jarayonida faolligini doimo rag'batlantirib turilishi hamisha o'z samarasini beradi.

Alohida ta'kidlash lozim, matematika darslarida turli tuman masala, muammo va jumboqlarni yechish orqali o'quvchilar to'g'ri fikr yuritish, mantiqiy fikrlashni o'rganadilar. O'qituvchilarning matematika fanlarini o'qitishda yo'naltirilgan darslar jarayonini noan'anaviy shakllarda tashkil etish, ta'lim jarayonini mukammal andoza asosida loyihalashga erishish, mazkur loyihalardan oqilona foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishi ta'lim oluvchilar tomonidan nazariy bilimlarning puxta, chuqur o'zlashtirilishi, ularda amaliy ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishining kafolati bo'la oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini oshirishda quyidagi

metodlardan foydalanish mumkin.

“Kichik guruhlarda ishlash” metodi. Kichik guruhlarda ishlash orqali o‘rganish - ma‘lum muammoning yechimini topishga va o‘quvchilar faolligini oshirishga qaratilgan darsdagi ijodiy hamkorlikdagi ish. Bosqichlari: guruhlarga bo‘lish, muammoni guruhlarda muhokama qilish, muammoning yechimlari taqdimoti, xulosalash. Kichik guruhlarda hamkorlikda o‘qitish bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta o‘quvchidan tashkil topadi. O‘qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so‘ngra o‘quvchilarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. O‘quvchilarga berilgan o‘quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir o‘quvchi topshiriqning ma‘lum qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir o‘quvchi o‘zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o‘rtoqlarini o‘qitadi, so‘ngra guruh a‘zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. O‘qituvchi har bir kichik guruh axborotini tinglaydi va test savollari yordamida bilimlarni nazorat qilib baholaydi. O‘quvchilarning kichik guruhlardagi o‘quv faoliyati o‘yin (turnir, musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. [1.712]

“Matematik kokteyl” metodi. Bu metoddan boshlang‘ich ta‘limning barcha dars jarayonlarida qo‘llash mumkin. Ushbu metodda guruhlarga fanga oid qiziqarli va mantiqiy savollar beriladi. Savollar o‘quvchini mantiqiy fikrlashga undaydigan, qiziqarli matematikaga oid bo‘lishi zarur. To‘g‘ri javob bergan o‘quvchiga o‘qituvchi tomonidan sharbat beriladi. Bu sharbatni biror mevadan tayyorlash mumkin. Bu esa o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishlarini va matematik savodxonligini oshiradi.

“Lift” metodi. Bu metodda sinf guruhlarga ajratilib yangi mavzu bo‘yicha guruhlarga tezkor savollar beriladi. Bunda barcha guruh a‘zolari qatnashadi. Guruh a‘zolaridan biri savolga to‘g‘ri javob bersa, “lift” bir pog‘ona tepaga ko‘tariladi. Agar noto‘g‘ri javob bersa “lift” joyidan siljmaydi. Qaysi guruh “lift” dan tez yuqori ko‘tarilib olsa, g‘olib bo‘ladi.

Quyidagi yana bir yangi metodni ham alohida ta‘kidlab o‘tishimiz zarur:

Bu metodning qo‘llanilishining ahamiyatli jihati shundaki, bu avvalo o‘tilgan mavzularni baholash, takrorlash, mustahkamlash va o‘zaro bellashishga mo‘ljallangan.

Dastlab guruh o‘quvchilari 2 guruhga ajratiladi. Qaysi guruhning birinchi bo‘lib boshlashi qura tashlash yo‘li bilan aniqlanadi.

O‘qituvchi o‘yinni birinchi bo‘lib boshlaydigan jamoa ishtirokchisiga dastlabki savolni beradi. Ishtirokchi berilgan savolga javob bersa qo‘lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo‘lidagi estafeta tayoqcha o‘zida qoladi.

O‘qituvchi keyin raqib jamoaning birinchi ishtirokchisiga savol beradi. Bu ishtirokchi ham berilgan savolga javob bersa qo‘lidagi estafeta tayoqchani keyingi sherigiga uzatadi. Agar savolga javob qaytara olmasa qo‘lidagi estafeta tayoqcha o‘zida qoladi. Estafeta tayoqchasini qatnashchilar bir-birlariga navbat bilan uzatib borishadi.

Estafeta tayoqchasini faqat savolga javob bergandagina uzatishga ruxsat beriladi. Shu tariqa savol-javob qaysidir guruh qo‘lidagi estafeta tayoqchasini o‘qituvchiga birinchi bo‘lib yetkazib borishga qadar davom etadi.

Estafeta tayoqchasini jamoa a‘zolari qoidani buzmasdan, vazifani aniq va tezda bajarib, birinchi bo‘lib o‘qituvchiga yetkazib bersa o‘sha jamoa g‘olib deb topiladi. Jamoa a‘zolarining o‘yindagi ishtirokini o‘qituvchi aniqlab boradi va dars so‘ngida ularni rag‘batlantiradi. Bunda ishtirokchining o‘ziga berilgan har bir savolga birinchi imkoniyatda javob qaytarib, estafeta tayoqchasini sherigiga vaqtida uzatib borishi hisobga olinadi. Metodning asosiy maqsadi dars

jarayonida o'quvchilarni aniq tezlik bilan xatosiz javob berishga va aniq, to'g'ri qarorga kela olishga undashdan iborat. [2.172]

Xulosa o'rnida aytish lozimki, boshlang'ich sinflarda o'tiladigan matematika darslarida turli xil masalarga keng joy ajratilgan. Sababi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyati uning tushunchalarni tezda anglab olish ko'nikmasini shakllantirishda masalalarning o'rnini beqiyos sanaladi. O'qituvchi esa dars jarayonida o'tiladigan masalarni o'quvchiga to'g'ri va aniq yetkazib berishda yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lmog'i hamda darslarni qiziqarli o'yinli texnologiyalar orqali tashkil etib o'quvchilarni darsga qiziqitira olishi muhim omil sanaladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saparova.G. "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali". 2023 yil. 712-bet.
2. "Prospects of development of science and education proceedings of first conference". 27 april 2020. 172 p.
3. Isamitdinov.S. "Ta'lim va innovatsion usullar" uslubiy tavsiyanoma. Toshkent. RTM, 2005 yil.
4. Sobirov B. "Ta'lim tizimi takomillashmoqda" // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. - Toshkent, 2008 yil.

INNOVATIVE
ACADEMY